

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA TALABA-YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING INNAVATSION TEXNOLOGIYALARI

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi¹, Nazarova Durdona Baxtiyor qizi²

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasida o‘qituvchisi;

²ISFT instituti 25-MT-01 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713558>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada zamonaviy ta’limda pedagogik texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari ilmiy jihatdan ochib berilgan. Bundan tashqari, rivojlangan xorijiy davlatlarda ta’limni rivojlantirish eng asosiy vazifa sifatida belgilanishi, pedagogik texnologiyalarning ta’lim jarayonini tashkil etishdagi roli, pedagogik mahorat yordamida talabalarning fanlarni o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqish va intilishlarini oshirish, pedagogik texnologiyaning asosiy vazifalari, ular vositasida talabalarning tafakkurini, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, pedagogik texnologiyalarning ko‘rinishlari, pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismlari kabi masalalar yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Zamonaviy ta’lim, pedagogik texnologiya, an’anaviy ta’lim, an’anaviy dars texnologiyasi, loyihalashtirilgan ta’lim, shaxsning rivojlanishi, ta’lim texnologiyasi, o‘qitish jarayoni.*

***Abstract.** This article scientifically reveals the methods of developing students' worldview by means of pedagogical technologies in modern education. In addition, the development of education in developed foreign countries is defined as the main task, the role of pedagogical technologies in the organization of the educational process, increasing the interest and aspirations of students to master subjects with the help of pedagogical skills, the main tasks of pedagogical technology, through which students Issues such as development of thinking, logical thinking skills, aspects of pedagogical technologies, components of pedagogical technology are highlighted.*

***Key words:** Modern education, pedagogical technology, traditional education, traditional lesson technology, designed education, personality development, educational technology, teaching process.*

Hozirgi vaqtda ta’limda zamonaviy sharoitida o‘qitish usullari ta’lim maqsadlarini o‘zgartirish, kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida qurilgan yangi avlod davlat ta’lim standartini ishlab chiqish bilan bog‘liq murakkab davrni boshdan kechirmoqdamiz. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev PF-60 – sonli “2022 — 2026- yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonidagi 4-yo‘nalishda belgilangan 46-maqсад: Oliy ta’lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta’lim sifatini oshirish belgilab berilgan. Shu asosda 2022-yilda yoshlarni oliy ta’lim bilan qamrov darajasini 38 foizga yetkazish va oliy ta’limni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish rejasi ishlab chiqildi. Ta’lim – bu jamiyatda sodir bo‘ladigan obyektiv jarayon bo‘lib, u rivojlanuvchi xarakterga ega. Tarbiyaning maqsadi esa rivojlanish jarayonida o‘z hayotini mustaqil ravishda qurish qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsni shakllantirishdir[5]. Hayotni tartibga solishning turli xil variantlari bilan tanishish ta’lim muammosining yechimini topmaydi, shunday qilib: talabaning

rivojlanishi uning o‘zi faollik ko‘rsatganda, hayotda o‘zaro munosabatda bo‘lganda sodir bo‘ladi, bu faoliyatning xarakteri shaxsning subyektiv erkin munosabati bilan belgilanadi, pedagogik ta‘sir talabani ijtimoiy qadriyatlarga ma‘lum munosabatga yo‘naltiradi, pedagogning o‘zaro ta‘siri va talaba bilan o‘zaro munosabatning butun jarayoni zamonaviy madaniyat darajasida va ta‘lim maqsadiga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Shuning uchun pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismlarini aniqlash uchun bir qator savollarga javob berish kerak: 1) pedagogik texnologiya qanday elementlardan iborat; 2) ularning zaruriy va yetarli darajada mavjudligi nima; 3) ular qanday munosabatda; 4) har bir elementning umumiy va xususiy vazifalari nimadan iborat. Ta‘limning asosi fanlar emas, balki fikrlash va harakat qilish usullari bo‘lishi kerak. Biz yosh avlod bilimni yanada yuksaltirishda har bir pedagogning eng muhim vazifalaridan biri bu – yosh avlodning dunyoqarashini hisobga olgan holda u bilan to‘g‘ri yondashish hamda kasbga bo‘lgan muhabbat, yurtga mehr tushunchalarini uyg‘unlashtirib, ular bilimni yanada takomillashtirish, tashkil etish va rag‘batlantirish masalasidir. Hozirgi kunda talaba yoshlarda kerakli bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlash bilan bir qatorda bizni kasbga bo‘lgan faoliyatini to‘g‘ri yo‘naltirish maqsadida ijtimoiy-gumanitar fanlar bilan bu tushunchalarni uyg‘unlashtirib borish maqsadga muvofiqdir [6].

Xususan tarix, Falsafa, O‘zbekistonning yangi tarixi va boshqa darsliklar kesimida vatanimiz tarixini hamda uning naqadar yuksak poydevorga ega ekanligi yaqqol namoyon etib berilganligi, uning boshqa fanlar uyg‘unligida olib borilishi yoshlar ongida salmoqli dunyoqarashlarning kelib chiqishiga turtki bo‘ladi desak to‘g‘ri yondashkan bo‘lar edik. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi bilan uning an‘anaviy usullardan qanday farq qilishini aniqlash muammosi paydo bo‘ladi. Bu masala bo‘yicha bir nechta fikrlar mavjud: 1. Texnologiya – bu erishish mumkin bo‘lgan qattiq kodlangan natijaga ega bo‘lgan texnika va bu natijaga erishish uchun mo‘ljallangan muayyan vositalar. 2. Texnologiya va metodika ekvivalent tushunchalardir, lekin ikkinchisida talaba va pedagog shaxsiga, ularning o‘zaro ta‘sir qilish usullariga ko‘proq e‘tibor beriladi. 3. Metodologiya kengroq tushuncha bo‘lib, u bir nechta texnologiyalarni o‘z ichiga olishi mumkin. Bunday holda, ko‘pincha metodologiya yaxlit pedagogik tizim sifatida qaraladi. Pedagog dars bermaydi, balki talabalar faoliyatini rag‘batlantirish, tashkil etish va muvofiqlashtirish funksiyalarini bajaradi. Pedagogik nazariya va amaliyotning hozirgi holati ko‘rib chiqilgan variantlardan birinchisini eng to‘g‘ri va to‘liq aks ettiradi. Texnologiyaning tarkibi – bu usullar majmui emas, balki pedagogik jarayon tomonlarining obyektiv barqaror aloqalariga (qonunlariga) tayanganda mumkin bo‘lgan istalgan natijaga olib keladigan faoliyatning belgilangan bosqichlari. Texnologiya inson tarbiyasi jarayonini ilmiy bilish natijasida ta‘lim jarayoni qonuniyatlariga asoslanadi. Metodika empirik tajribaga, pedagogning mahoratiga asoslanadi, uning badiiyiligiga, san‘atiga yaqinroqdir[5].

Texnologiya – bu ramka, metodika – bu qobiq, pedagog faoliyatining shakli. Berilgan natijani ta‘minlovchi o‘quv jarayonini qurishda texnologiyaning vazifasi. Bu texnologiyaning yana bir muhim funksiyasini – tajribani uzatish, uni boshqalar tomonidan qo‘llashni amalga oshirishga imkon beradi, shuning uchun u dastlab shaxsiy ma‘nosini yo‘qotishi kerak. Muhim takrorlash darajasidagi pedagogik ta‘lim noyob bo‘lgan yoki ularni rasmiy takrorlashni talab qiladigan usullarga emas, balki texnologiyalarga asoslanishi kerak.

“Pedagogik texnologiya” konsepsiyasining muhim belgisi sifatida ta‘limga tizimli yondashish YUNESKO ta‘rifida o‘z aksini topgan bo‘lib, unga ko‘ra pedagogik texnologiya o‘qitish va o‘qitishning butun jarayonini yaratish, qo‘llash va belgilashning tizimli usuli bo‘lib, ta‘lim

shakllarini optimallashtirishga qaratilgan texnik va inson resurslari va ularning o‘zaro ta‘sirini hisobga olishni ifodalaydi [4]. Har qanday pedagogik texnologiya asosiy uslubiy talablarga javob berishi kerak. Kontseptuallik – har bir pedagogik texnologiya ma‘lum bir ilmiy konsepsiyaga, jumladan, ta‘lim maqsadlariga erishishning falsafiy, psixologik, didaktik va ijtimoiy pedagogik asoslanishiga yo‘naltirilishi kerak. Muvofiqlik – pedagogik texnologiya tizimning barcha xususiyatlariga ega bo‘lishi kerak: jarayonning mantiqiyliqi, uningbarcha qismlarining o‘zaro bog‘liqligi, yaxlitligi. Boshqarish qobiliyati diagnostik maqsadlarni belgilash, rejalashtirish, o‘quv jarayonini loyihalash, bosqichma-bosqich diagnostika, natijalarni tuzatish uchun vositalar va usullarni o‘zgartirish imkoniyatini nazarda tutadi. Samaradorlik – zamonaviy pedagogik texnologiyalar raqobat sharoitida mavjud bo‘lib, natijalar jihatidan samarali va xarajatlar bo‘yicha optimal bo‘lishi, ma‘lum bir ta‘lim standartiga erishishni kafolatlashi kerak.

Falsafiy asosga ko‘ra: materialistik va idealistik, dialektik va metafizik, ilmiy va diniy, gumanistik va g‘ayriinsoniy, antroposofik va teosofik, pragmatik va ekzistensial, erkin ta‘lim, majburlash va boshqalar kiradi. Aqliy rivojlanishning yetakchi omiliga ko‘ra: biogen, sotsiogen, psixogen va idealistik texnologiyalarga bo‘linadi.

Bugungi kunda shaxsiyat biogen, sotsiogen va psixogen omillarning yig‘indisi ta‘sirining natijasi ekanligi umumiy qabul qilinadi, ammo ma‘lum bir texnologiya ulardan birortasini hisobga olishi yoki tayanishi mumkin, uni asosiy deb hisoblashi mumkin. Biz neyrolingvistik dasturlashning kamroq tarqalgan texnologiyalarini va taklif qiluvchi texnologiyalarni ham eslatib o‘tishimiz mumkin:

- shaxsiy tuzilmalarga e‘tibor qaratish orqali:
axborot;
- operatsion; hissiy-badiiy va hissiy-axloqiy;
- o‘z-o‘zini rivojlantirish texnologiyalari;
- evristik va amaliy

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda mazmun va tuzilish xususiyatiga ko‘ra texnologiyalar quyidagilarga ajratiladi: o‘qitish va tarbiyalash, dunyoviy va diniy, umumiy ta‘lim va kasbiy yo‘naltirilgan, gumanitar va texnokratik, turli sanoat, xususiy mavzu, shuningdek monotexnologiyalar, kompleks (politeknologiyalar), kirib boradigan texnologiyalar. Monotexnologiyalarda butun o‘quv jarayoni har qanday ustuvor, ustun g‘oya, tamoyil, konsepsiyaga asoslanadi, murakkablarida u turli xil monotexnologiyalar elementlaridan birlashtiriladi. Biz pedagogika sohasidagi ilg‘or texnologiyalarni kengroq va chuqurroq o‘zlashtirishimiz, ularni o‘z mintaqamizga mos holda qayta ishlab chiqishimiz kerak bo‘ladi. Pedagogik texnologiya tushunchasiga hozirgi kunda turlicha ta‘riflar berilmoqda. Muhimi shuki, pedagogik texnologiya ko‘zlagan maqsadga kafolatlangan natija sifatida erishishni ifodalovchi jarayondir.

Pedagogik texnologiya va ta‘lim texnologiyasi ko‘pincha sinonim sifatida ishlatiladi, chunki “ta‘lim” atamasining zamonaviy talqini shaxsiyatni tarbiyalashni ham o‘z ichiga oladi, unga ma‘lum bir qiyofani beradi. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni ta‘kidlash kerakki, umumiy ma‘noda pedagogik jarayonni texnologiyalashtirish uning rivojlanish tendensiyasi bo‘lib, u o‘quv jarayoni samaradorligini oshirishga qaratilgan, talabalarning rejalashtirilgan ta‘lim natijalariga erishishini kafolatlaydi. Bugungi kunda zamonaviy darsni muvaffaqiyatli o‘tkazish uchun o‘z pozitsiyangizni yangicha tushunish, nima uchun o‘zgarishlar kerakligini tushunish va birinchi navbatda o‘zingizni o‘zgartirish kerak.

Talaba yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning innovatsion texnologiyalari

Bugungi raqamli asrda talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish uchun an’anaviy usullar bilan bir qatorda innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish zarur. Quyida eng samarali yo‘nalishlar keltiriladi:

1. Raqamli platformalar va onlayn hamjamiyatlar

Talabalar o‘z g‘oyalarini ilgari surish, muammolarni muhokama qilish va ijtimoiy tashabbuslarni amalga oshirish uchun maxsus onlayn platformalar (masalan, “*Yoshlar portali*”, “*Talaba.uz*”) orqali faol ishtirok etishlari mumkin. Bunday platformalar yoshlar o‘rtasida ochiqlik, muloqot va hamkorlikni kuchaytiradi.

2. Gamifikatsiya (o‘yin elementlari asosidagi ta’lim)

Ijtimoiy faol yoshlarni rag‘batlantirishda raqamli mukofotlar, reytinglar, ball tizimi kabi gamifikatsion yondashuvlar samarali natija beradi. Masalan, “Eng faol volontyor talaba” yoki “Yilning innovator talabasi” kabi onlayn tanlovlar yoshlarni ijtimoiy faol bo‘lishga undaydi.

3. Sun‘iy intellekt asosida tahlil tizimlari AI texnologiyalari yordamida talabalarning ijtimoiy loyihalardagi faolligini tahlil qilish, ularning qiziqish sohalari aniqlash va shunga mos dasturlarni taklif etish mumkin. Bu yondashuv har bir talabaning individual salohiyatidan to‘liq foydalanish imkonini beradi [6].

4. Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) VR/AR texnologiyalar orqali talabalarni ijtimoiy mavzular bo‘yicha treninglar, simulyatsiyalar va interaktiv mashg‘ulotlarga jalb qilish mumkin. Masalan, ekologiya yoki fuqarolik mas‘uliyati bo‘yicha virtual o‘yinlar yoshlarning empatiya va mas‘uliyat tuyg‘usini oshiradi.

5. Startap va texnopark muhitlari

Universitetlar huzuridagi startap markazlari, texnoparklar va “hackathon”lar talabalarni innovatsion g‘oyalar ishlab chiqish va ularni amaliyotda sinab ko‘rishga undaydi. Bu esa yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish.

Innovatsion texnologiyalarni ta’lim va ijtimoiy jarayonlarga tatbiq etish natijasida:

- talabalarning ijtimoiy faolligi va mas‘uliyati ortadi;
- yoshlar o‘z g‘oyalarini amaliy loyihalarga aylantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi;
- jamiyatda ijobiy o‘zgarishlarga hissa qo‘shuvchi yangi avlod shakllanadi;
- Yangi O‘zbekistonning raqamli, bilimli va ilg‘or jamiyati barpo etiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish — bu davlat siyosati, ta’lim tizimi va jamiyatning umumiy maqsadidir. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalar — yoshlarni faollashtirish, ularning tashabbuskorligini qo‘llab-quvvatlash va zamonaviy raqamli dunyoda o‘z o‘rnini topishiga xizmat qiladigan eng samarali vositadir. Faol, bilimli, vatanparvar va innovatsion fikrlovchi yoshlar — Yangi O‘zbekistonning eng ishonchli tayanchi va kelajagidir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli Farmoni asosida “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni <https://lex.uz/>

2. Mirziyoyev Sh.M. 2017 yil 27 iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3151-sonli qarori.

3. Ochilov M. “O‘qitish usuli-pedagogik texnologiyaning asosiy komponenti” // “Xalq ta’limi” 1999-y, 6-son
4. Козина Е.С. Развитие инновационного потенциала в рамках молодежной политики. Сборник статей. - М.: Директ -Медиа, 2013. - С. 29. 4. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. - T.: O‘zbekiston, 2017. - B. 23.
5. “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. 2016 yil 14 sentabr // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi - Lex.Uz. <http://lex.uz/>
6. O‘zbekiston yoshlar ittifoqi. <http://yoshlarittifoqi.uz/uz/menu/maqsad-va-vazifalar>
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшлар- келажакимиз” Давлат дастури тўғ‘рисида” ги Фармони. 2018 йил 27 июн // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - Lex.Uz. <http://lex.uz/>